

ALISHER NAVOIY LIRIKASIDA LAFZIY SAN'ATLARNING AYOL OBRAZI TALQINIDAGI ESTETIK FUNKSIYASI

Majidova Mahbuba

Toshkent amaliy fanlar universiteti, "Pedagogika" kafedrasida katta o'qituvchisi
e-mail: majidovam299@gmail.com

Annotatsiya: Alisher Navoiy tajnis san'atidan g'oyat mahorat bilan foydalanishi uning qator tuyuqlaridan ham ma'lum. Ammo g'azal janrida tajnisdan mohirona foydalanish nisbasidan kamyob ko'rinishlardan biridir. Keltirilgan namunadagi "qo'y" so'zi ham, "ol" so'zi ham ikki xil ma'noda keladi. Qo'y-mayli, qo'ya qol; qo'y –qo'ysang-chi, qo'yma; ol-olaqol; ol-qizil. Ma'shuqaning chiroyli so'z o'yini oshiq-lirik qahramonni dovdiratganidek, she'rxonni ham zavqlantiradi.

Kalit so'zlar: lafziy san'atlar, tarse' san'ati, tajnisi xat, tajnisi mukarrar, oshiq, ma'shuq, Atoulloh Husayniy, g'azal, lirika.

1. Kirish.

Manbalarda aytilishicha, Navoiy devonlarida yuzdan ortiq she'riy san'atlar mavjud ekan. Shulardan lafziy san'atlar nutqning ifoda usuli bilan aloqador badiiy san'atlar majmuasi. Atoulloh Husayniy ta'kidlaganidek, «Lafziy go'zalliklarning asosi shuki, alfoz (*so'zlar*) ma'noga bo'ysundiriladi. Umuman, barcha go'zalliklarning asosi shuki, nutq shunday yo'sinda bayon etiladiki, ma'noni anglashga, uning latofati, tarkibi va yetukligini anglashga hech xalal yetmaydi». Lafziy san'atlar faqat nutqning (*xusususan, badiiy nutqning va ayniqsa, she'riyatning*) bezagi emas, balki muayyan fikr, maqsadning yetuk badiiy shaklda ifoda topishi uchun xizmat qiluvchi muhim vositadir.

Lafziy san'atlar turlari Alisher Navoiy lirikasida keng va mohirona qo'llanilgan. Navoiy o'zining she'rlarida lafziy san'atlar orqali ayol obraziga urg'u berib ularni go'zal misralar bilan tarannum etgan. Lafziy san'atlarning ayol obrazi talqinidagi estetik funksiyalarini quyidagi san'at turlari orqali bilib olamiz. O'rganganlarimizni ilinamiz.

2. Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli.

Quyidagi she'riy parchada shoir ayolni yor sifatida ta'rif etgan. Yorning ayyorona sho'xligi, oshiq ko'ngliga o't yoquvchi noz – karashmasi shoir lirik qahramoni tomonidan so'z o'yini vositasida ham oydinlashtiriladi:

Bosh qo'yay dedim oyog'i tufrog'iga, dedi: "qo'y",
Bo'sa istab la'li rangin so'rdim ersa, dedi: "ol".

Alisher Navoiy tajnis san'atidan g'oyat mahorat bilan foydalanishi uning qator tuyuqlaridan ham ma'lum. Ammo g'azal janrida tajnisdan mohirona foydalanish nisbasidan kamyob ko'rinishlardan biridir. Keltirilgan namunadagi "qo'y" so'zi ham, "ol" so'zi ham ikki xil ma'noda keladi. Qo'y-mayli, qo'ya qol; qo'y –qo'ysang-chi, qo'yma; ol-olaqol; ol-qizil. Ma'shuqaning chiroyli so'z o'yini oshiq-lirik qahramonni dovdiratganidek, she'rxonni ham zavqlantiradi. Ushbu misol hamohanglik jihatdan shoirning mashhur tuyug'ini esga soladi:

Olmani sundi nigorim, ol, dedi,
Olma birla bu ko'ngilni ol, dedi.

So‘rgan erdim olmasining rangini,
Ne so‘rarsen, olma rangi-ol, dedi.

O‘rni kelganda shoirning tajnisli qofiyalari orqali bayt mazmunini yanada jilolantirishi, badiiylikni oshirishi haqida ham misollar yordamida to‘xtalib o‘tmoq joyizdir. Chunki Alisher Navoiy she‘riyatida inson ruhiy kechinmalarining rangorang ko‘rinishlari, psixologik holatning hayotiy tasviri shunday usullarni qo‘llash orqali ham ro‘yobga chiqadi ¹.

Alisher Navoiy g‘azallarida tajnis san‘atining ajoyib namunalari bor. Ularni bir qanchasini ayolni madh etishda ishlatgan. Oshiqni holati bayon qilgan. Masalan, quyida oshiqning ishqdan sarg‘aygan yuzini xazon fasli yetgan boqqa, ikki betini sariq bargga o‘xshatmoqda. “Sari” so‘zi yordamida tajnis hosil etilgan, birinchi misradagi sari-sariq, ikkinchi misradagi sari esa tomon ma‘nosida qo‘llanilgan.

Ko‘rma sarig‘ bargu qil nazzora ruxsorim sari,
Qo‘y xazon bog‘in, guzar qil za‘faronzorim sari.

Bir baytning o‘zida sariq barg, sariq ruxsor, xazonli bog‘, za‘faronzor kabi sariq belgisi ostiga jamlangan otlar uyg‘unlashib, o‘quvchiga hijronli kunlarning iztirobini eng nozik qirralari bilan his etishga ko‘maklashadi.

Tajnisi xat – arab yozuvidagi so‘zlarning faqat nuqtalar orqali farqlanishiga asoslangan tajnis:

Barcha xo‘blarning qadu ruxsoru xattu xoli bor,
Lek ulkim bizni behol aylar o‘zga holi bor.
(G‘aroyib us-sig‘ar, 176-g‘azal)

Tajnisi mukarrar – shaklan bir-biriga yaqin ikki so‘zning misra oxirida yonma-yon kelishiga asoslangan tajnis:

Ishq erur andoq murabbiykim, qilur yetkach asar,
Bulbul o‘lg‘ay, ochsa yuz bir sarvi gulruxsor sor.
(Badoye ul-vasat, 158-g‘azal)

Tarse‘ san‘ati odatda g‘azal yoki qasidaning matla‘idagina keladi. Navoiy ushbu ruboiyda tarse‘ san‘atini qo‘llaydi.

Ey ro‘y tu kavkabi chahon oroye.
V-ey bo‘y tu ashhabi ravon osore.
Be mo‘yi tu, yo rab, chunon farsoye,
Giso‘yi tu chun shabi fig‘on afzoye.

(Mazmuni:

Ey sening yuzing jahonni bezovchi yulduzdir,
Ey sening ising xushbo‘ylikdan jon rohatidir.
Sochingdan kishiga aftodalik keladi,
Qora kokiling fig‘onli tunga o‘xshaydi).

3. Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi.

Yo.Is‘hoqovning mulohazalariga ko‘ra, Alisher Navoiy g‘azaliyotida radd ul-qofiya she‘riy san‘at turi ancha faol qo‘llanilgan bo‘lib, “Xazoyin ul-maoniy” kulliyotida uning turli ko‘rinishdagi 450 dan ortiq namunalari uchratish mumkin. Shoir she‘riyatida radd ul-qofiyaning quyidagi ko‘rinishlari qo‘llanilgan:

¹ Жўраев Х. Алишаер Навоий лирикасида воқелик ва унинг поэтик талқинлари. Диссертация. – Т. 2008. – Б. 202.

Bahor sensiz o'luptur manga ajab do'zax,
Qizil gul anda o'tu oq shukufalardur yax.
Bahor sensiz agar do'zax o'lsa tong ermas,
Bihisht ichinda liqo bo'lmasa erur do'zax...

(G'aroyib us-sig'ar, 108-g'azal).

G'azaldagi birinchi misraning qofiyasi ikkinchidan keyingi baytlardan birida takrorlanishiga asoslangan:

Yuz tuman mehnat o'qi anduhlug' jonimdadur,
To havodin sarzanish sarvi xiromonimdadur.
Hojatim budur, xudoyokim, karomat qilg'asen
Notavon jonimg'a har zahmatki, jononimdadur.
Dard menda sendin ortuq bo'lsa, jono, ne ajab
Kim, sening jismingdadur zahmat, mening jonimdadur...

(G'aroyib us-sig'ar, 150-g'azal).

4. Xulosa.

Navoiy lirikasida lafziy san'atlarning ayol obrazi talqinidagi o'rni mana shunday san'atkorona ifodalangan. Shoir bunda o'zidagi bor imkoniyatlardan foydalangan. Navoiy g'azallarida keltirilgan misralardagi lafziy san'atlar aynan ayolning sifatlarini, xarakterini, oshiqning unga bo'lgan muhabbatini ifodalab bergan.

She'riy san'atlar Navoiy g'azallarining tashqi va ichki qiyofasini bezatish uchun, ularning qimmatini oshirish uchun xizmat qilgan. Buyuk shoir ayol obrazi tasvirida ma'naviy san'atlardan o'rinli tarzda mahorat bilan foydalangan.

Navoiy lirikasidagi ayol obrazining go'zal fazilatlar bilan yo'g'rilganligi, sabr-toqatliligi, vatanparvarligi va jamiki fazilatlar hozirgi zamon xotin-qizlari uchun o'rnak hisoblanadi. Ayollar haqida bag'ishlangan g'azallar shaklan o'zgarmasligi, barqaror syujetga egaligi bilan xarakterlanadi. Bu g'azallar yetishib chiqayotgan keyingi avlod shoirlariga rang-barang motivlar berish uchun xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Алишер Навоий. Бадое ул-бидоя. МАТ. I том. – Тошкент: Фан, 1987.
2. Алишер Навоий. Наводир ун-ниҳоя. МАТ. II том. – Тошкент: Фан, 1987.
3. Алишер Навоий. Фаройиб ус-сиғар. МАТ. III том. – Тошкент: Фан, 1988.
4. Алишер Навоий. Наводир уш-шаббоб. МАТ. IV том. – Тошкент: Фан, 1989.
5. Алишер Навоий. Фавойид ул-кибар. МАТ. VI-том. – Тошкент: Фан, 1990 .
6. Ўтанова С. Алишер Навоий ғазалиётида ранг символикаси. Филология фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент. 2007. 61 б.
7. Бозорова Н. Алишер Навоий ғазалларида кўнгил образи. Филология фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент. 2002 , 92 б.
8. Жўраев Х. Алишер Навоий лирикасида воқелик ва унинг поэтик талқинлари. Филология фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент. 2008 , 88 б.
9. Рамазонов Н.Н. Алишер Навоий ижодида фақр талқини ва фақир образи: Филол.фан.б.фалс.док. ...дисс.автореф. – Тошкент, 2019. 54 б.
10. Нарзуллаева С. Алишер Навоий “Хамса”сида хотин қизлар образи, канд.дисс. – Самарқанд. 1948.